

**ОБ ОБЩНОСТИ И РАЗЛИЧИИ ПОНЯТИЯ ГУМАНИЗМА
У МЫСЛИТЕЛЕЙ ЗАПАДА И ВОСТОКА
(на примере творческого наследия Юсуфа Хос Хожиба).**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15630721>

Махаматов Таир Махаматович.
Доктор философских наук, профессор.
Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации
Махаматов.таир@mail.ru

Аннотация

В статье проведен сравнительный анализ гуманистических идей мыслителей Востока и Запада, в частности, Юсуфа Хос Хожиба и представителей европейского Возрождения. Автор выявляет как общие черты, так и принципиальные различия между восточным коллективизмом и западным индивидуализмом. Показано, что в основе восточного гуманизма лежат общинность, моральная ответственность и государственная целостность, в то время как в западной философии гуманизм приобретает черты рационального эгоизма и либерального индивидуализма. На основе произведения «Кутадгу билиг» Юсуфа Хос Хожиба автор демонстрирует, как восточное понимание гуманизма пронизывает все уровни общественной жизни. Работа актуализирует важность культурно-исторического подхода в философском дискурсе о человеке и обществе.

Ключевые слова: гуманизм, Юсуф Хос Хожиб, восточная философия, западная мысль, коллективизм, индивидуализм, Возрождение, Просвещение, духовность, социальная этика.

Abstract

The article provides a comparative analysis of the humanistic ideas of Eastern and Western thinkers, in particular, Yusuf Khos Khojib and representatives of the European Renaissance. The author identifies both common features and fundamental differences between Eastern collectivism and Western individualism.

It is shown that the basis of Eastern humanism is community, moral responsibility and state integrity, while in Western philosophy humanism acquires the features of rational egoism and liberal individualism. Based on the work "Kutadgu Bilig" by Yusuf Khos Khojib, the author demonstrates how the Eastern understanding of humanism permeates all levels of social life. The work actualizes the importance of the cultural-historical approach in the philosophical discourse on man and society.

Keywords: *humanism, Yusuf Khos Khojib, Eastern philosophy, Western thought, collectivism, individualism, Renaissance, Enlightenment, spirituality, social ethics.*

ВВЕДЕНИЕ

Понятие гуманизма занимает центральное место в философии и культуре как Востока, так и Запада. Однако генезис и сущностные характеристики гуманизма в этих двух цивилизациях различаются. Особенно интересен сравнительный анализ гуманистических идей в творчестве тюрко-мусульманских мыслителей и представителей европейского Ренессанса. Настоящая статья на примере философского наследия Юсуфа Хос Хожиба и европейских гуманистов (Монтень, Эразм, Шекспир и др.) исследует, как формировались представления о человеке, обществе, государстве и морали. Анализ опирается на междисциплинарный подход и направлен на выявление как общности, так и различий в гуманистических концепциях двух культурных миров.

Рассуждения

Генезис общности идей мыслителей тюрко-мусульманского Возрождения и западного Ренессанса и существенное их различие, что до сих пор продолжает проявляться не только в теориях, но и в образе жизни, идеологии и политике двух миро-систем, особенно ярко обнаруживается в сравнительном анализе мыслей мудрецов этих миров. В этом смысле, как отмечает Мухамедов А.А., «сравнение концепций социального развития в созданных с разницей в пятьсот лет трудах таких ученых, как Юсуф Хас Хаджиб и Мишель Монтень, поиск ответов на глобальные и локальные проблемы посредством определения их специфических и общих аспектов» [1, С. 25], оказывает огромное методологическое значение.

Формирование принципа и мыслей гуманизма в философии, художественной литературе и живописи как на Востоке, так и в Западной Европе происходило в единстве с началом нового после античности этапа цивилизованности двух миров. Тот факт, что духовная и материальная культура, охватившая философию, науку и градостроительство, была обусловлена возникновением централизованных государств, говорит о том, что *без стабильного, устойчивого и крепкого государства не может быть и речи о развитии культурно-цивилизационных факторов общества.*

На мой взгляд, для нас очень важным является то, что различает Восток и Запад в понятии гуманизма. Еще арабо-мусульманский мыслитель Ибн-Халдун писал, что «за небольшим исключением, людям по природе свойственно родственное чувство. Вот почему мы не можем пережить, когда нашим близким и единоутробным грозят напасти или гибель. ... Если родство, сплывающие поддерживающих друг друга людей, является очень близкими, и благодаря ему они едины и сращены, то связывающие их узы будут явными» [2, С.216].

Изначально этносам и народам мусульманского Востока, в том числе тюрко-мусульманам из-за природных особенностей региона их образу жизни, следовательно и менталитету присуща была общинность, коллективизм. Именно такой менталитет проявляется в творчестве Юсуфа Хоса Хаджиба. В его в концепции духовного развития человека проявляется превосходство права и морали, основанное на доминировании влияния государства и общества. Главный герой его “Кутадгу билиг” Айтолды больше всего желает принести пользу стране и обществу. То есть понятие к гуманизма в творчестве Юсуфа Хоса Хаджиба, затем у последующих мыслителей, правителей и поэтов, в том числе у Алишера Навои прежде всего означает забота о своем сообществе, о народе. Коллективизм, не исключаящее проявление личностного начала, превосходит над разумным эгоизмом западного гуманизма.

В европейском Просвещении цивилизационные нормы и принципы, выработанные Монтенем, Рабле, Мольером, Эразмом Роттердамским, Шекспиром, Сервантесом и другими гениями Возрождения по своей сущности отходит от древнегреческого коллективизма, платоновско-аристотелевского понимания человека как *общественного* животного. На передний план выступает разумный эгоизм, индивидуализм, как, например, в произведениях Сартра, Камю, С. Беккета, К. Гамсуна и других. Государство же понимается как искусственное образование, как результат общественного договора, созданное для *защиты интересов и жизнь индивидов*. Такое понимание гуманизма в более искаженной форме проявляется в современном неолиберализме и постмодернизме, в которых интересы и ценности личности, индивида ставится выше общественных интересов.

В социальной философии, общественной идеологии современных восточных обществах же в наше время основным содержанием понятия гуманизма (в демократизированной форме) остается коллективизм, взаимопомощь, привязанность, любовь к родному языку, своей родине. Об этом свидетельствует, например, содержание романов «Баланс» (Мувозанат), «Отец» (Ота) современного узбекского писателя Улугбека Хамдама и других писателей и поэтов. Ведь именно такое понимание гуманизма есть сущность цивилизованности общества. Видный советский-азербайджанский философ З.М. Оруджев справедливо пишет, что «цивилизация – это характеристика объединяющей людей силы, а не противопоставляющей их друг другу, хотя формы, в которых это происходит, принимают часто конфликтный характер, причина которого – отнюдь не в самой цивилизации, а в ее недостатке» [3, С. 393].

Заключение

Проведенное исследование подтверждает, что восточный гуманизм основан на коллективистских ценностях, этике взаимопомощи и приоритете общественного блага. В то же время западный гуманизм эволюционировал в сторону индивидуалистической парадигмы, где центральное место занимает свобода личности и защита её прав. Эти различия обусловлены как

геополитическим развитием регионов, так и особенностями социально-культурных традиций. Философия Юсуфа Хос Хожиба ярко иллюстрирует восточную модель гуманизма, где государство и мораль выступают как высшие ориентиры. Актуальность темы возрастает на фоне глобальных вызовов, требующих межкультурного взаимопонимания и синтеза гуманистических ценностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Muhamedov A.A. Yusuf Xos Hojib va Mishel Monten ijtimoiy-falsafiy merosining komparativistikasi. Falsafa fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2024. B.25.
2. История арабо-мусульманской философии: анталогия – М.: Академический проект, 2013. С.216.
3. Оруджев З.М. Природа человека и смысл истории. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 393.
4. Юсуф Хос Хожиб. Қутадғу билиг. – Тошкент: Фан, 1990.
5. Монтень М. Опыты. – М.: Наука, 1998.
6. Эразм Роттердамский. Похвала глупости. – М.: Эксмо, 2009.
7. Камю А. Чума. – М.: Азбука, 2016.
8. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. – СПб.: Азбука-классика, 2005.
9. Хамдам У. Мувозанат. – Т.: Yangi asr avlodi, 2018.(Узб.)